

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIAS E APRENDIZAGEM NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Karine Neris de Carvalho Maciel¹

Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo descrever as vivências e aprendizagens adquiridas durante os estágios supervisionados em Ciências e Biologia, realizados como parte da formação docente, no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Como componente curricular obrigatório previsto pela LDBEN, o estágio constitui um momento essencial da formação docente, pois possibilita a vivência direta do cotidiano escolar, a articulação entre teoria e prática e o desenvolvimento de competências pedagógicas fundamentais. Ao longo das atividades, foi possível observar diferentes dinâmicas de sala de aula, compreender o perfil dos estudantes e acompanhar o trabalho de professores regentes. Esses momentos permitiram analisar como os conteúdos científicos são transpostos para a prática, refletir sobre metodologias adequadas a cada nível de ensino e reconhecer a importância da flexibilidade pedagógica. A etapa de regência, por sua vez, proporcionou o planejamento e a execução de aulas, o que exigiu postura profissional, domínio de conteúdo e capacidade de adaptação frente às particularidades de cada turma. As vivências também evidenciaram desafios significativos, como a necessidade de gerir a heterogeneidade dos estudantes, lidar com inseguranças iniciais, enfrentar limitações estruturais e conciliar expectativas pessoais com as demandas reais da docência. Ao mesmo tempo, o contato direto com os alunos possibilitou reconhecer avanços, fortalecer a confiança profissional e ampliar a compreensão sobre o papel do professor no processo educativo. De modo geral, os estágios supervisionados contribuíram para construir uma visão mais crítica, sensível e realista sobre o trabalho docente. As experiências vivenciadas ampliaram a compreensão sobre a complexidade da prática pedagógica e consolidaram um percurso formativo essencial à constituição da identidade profissional.

Palavras-chave: Ensino. Formação Docente. Relato de Experiência.

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, karine.neris@aluno.uece.br

1. INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência tem como objetivo descrever as vivências e aprendizagens adquiridas durante os estágios supervisionados em Ciências e Biologia, realizados como parte da formação docente. O estágio supervisionado constitui um momento essencial na trajetória acadêmica, pois possibilita a aproximação com a prática escolar, o desenvolvimento de competências pedagógicas e a reflexão sobre o papel do professor no processo de ensino aprendizagem. Trata-se de um espaço formativo no qual o licenciando vivencia situações reais do contexto educacional, colocando em prática conhecimentos teóricos acumulados ao longo da graduação.

Além de promover a inserção do futuro docente na realidade escolar, o estágio permite observar diferentes dinâmicas de sala de aula, acompanhar o trabalho dos profissionais da educação, planejar intervenções pedagógicas e conduzir atividades didáticas. Durante esse período, tive a oportunidade de observar, planejar e ministrar aulas, enfrentando desafios e aprendizados que contribuíram para minha formação profissional. Essa vivência prática também possibilitou compreender a complexidade das relações escolares, a heterogeneidade das turmas e a necessidade constante de adaptação metodológica.

Nesse processo, o estágio supervisionado cumpre o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9.394/1996, que o define como componente curricular obrigatório e indispensável à formação inicial de professores. Ao longo das atividades desenvolvidas, pude não apenas experimentar o cotidiano docente, mas também refletir sobre minhas percepções, dificuldades, avanços e expectativas com relação à carreira. Assim, este relato busca apresentar as experiências vivenciadas durante dois anos de atuação em escolas públicas de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, destacando os aprendizados, os desafios enfrentados e as contribuições desse processo para minha constituição enquanto futura docente.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente relato de experiência descreve as vivências adquiridas ao longo dos estágios supervisionados em Ciências e Biologia, desenvolvidos no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, campus Itaperi, em Fortaleza, Ceará. Esse resumo expandido apresenta comparações, distinções e reflexões acerca das atividades realizadas no Ensino Fundamental anos finais e no Ensino Médio, evidenciando o percurso formativo construído durante dois anos consecutivos de práticas escolares em escolas públicas localizadas no bairro Joaquim Távora (Figura 1).

Figura 1- Mapa da região onde fica localizado o bairro Joaquim Távora.

Fonte: Google Maps (2025).

Ao longo dos quatro estágios realizados, foi possível identificar diferenças entre as turmas e entre as instituições, diferenças essas que também dialogam com o momento em que iniciei minha trajetória na prática docente. Em 2024, período previsto para o início do Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental 1 (ESEF1), o desenvolvimento das atividades foi impactado por uma greve nas universidades públicas, ocasionando atraso e reestruturação do cronograma. Esse contexto inicial contribuiu para tornar o processo mais acelerado e árduo, especialmente considerando que a docência não era, até então, uma área pela qual eu nutria grande interesse ou afinidade.

As atividades tiveram início com o período de observação, etapa indispensável para compreender o funcionamento das turmas, o perfil dos estudantes, a dinâmica da escola e os estilos de condução das aulas pela professora regente. Ao longo das 12 horas de observação, pude entender sobre a transposição dos conteúdos científicos para a prática pedagógica e sobre estratégias adequadas para as turmas. Em seguida, iniciou-se a regência, composta por 16 horas de aulas ministradas, elaboração de atividades e condução de intervenções pedagógicas. Além dessas etapas, foram dedicadas 8 horas ao diário de campo, um caderno para registrar percepções, acontecimentos, reflexões críticas e análises sobre a prática vivenciada (Figura 2).

Figura 2- Diário de campo da disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino Médio 2.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Apesar do meu empenho dedicado à execução das atividades, o primeiro estágio foi marcado por desafios, especialmente em relação à supervisão escolar e ao processo acelerado por conta do contexto da greve. Esses fatores repercutiram diretamente nos resultados obtidos e na forma como vivenciei a docência naquele momento inicial.

No estágio seguinte (ESEF2), retornei à mesma escola e permaneci sob a mesma supervisão. Entretanto, por já conhecer a rotina da instituição, as turmas e os procedimentos administrativos, iniciei essa etapa com maior segurança e preparo. Embora as dificuldades com a supervisora tenham persistido, percebi avanços na minha prática docente, especialmente devido à participação ativa de uma das turmas, cujo envolvimento contribuiu significativamente para meu desenvolvimento profissional. O acolhimento demonstrado pelos alunos reforçou minha confiança em atuar no Ensino Fundamental II e possibilitou uma vivência mais fluida e construtiva em relação à etapa anterior.

O terceiro estágio correspondeu à minha primeira experiência no Ensino Médio. O contato inicial com turmas novas despertou certo receio, resultando em nervosismo e insegurança nas primeiras aulas. Contudo, à medida que as atividades se desenvolveram, observei um aprimoramento contínuo na minha didática e maior domínio dos conteúdos abordados. A supervisora responsável por essa etapa demonstrou elevada competência, oferecendo orientação constante e suporte pedagógico necessário para lidar com as especificidades do Ensino Médio. Essa vivência contribuiu expressivamente para minha formação, ampliando meu entendimento sobre metodologias de ensino, gestão de sala e construção de relações dialógicas com os estudantes.

No último estágio (ESEM2), contudo, já me encontrava desgastada. A rotina escolar mostrava-se pouco compatível com meus interesses pessoais e profissionais, e a experiência acumulada até então contribuía para o reconhecimento de que a docência, embora interessante e importante, não despertava em mim o sentimento de realização que eu esperava. Mesmo assim, desempenhei todas as atividades previstas, ainda que marcada pelo cansaço e pela sobrecarga emocional. A continuidade sob a supervisão da mesma professora do estágio anterior foi essencial nesse processo, pois sua postura acolhedora, ética e encorajadora possibilitou que eu concluísse o percurso com responsabilidade e comprometimento, apesar das dificuldades enfrentadas.

De modo geral, as experiências vivenciadas ao longo dos estágios permitiram compreender a heterogeneidade das salas de aula e a singularidade de cada estudante. Aprendi que práticas bem sucedidas em uma turma nem sempre se aplicam a outra, e que a flexibilidade pedagógica é uma competência indispensável ao exercício docente. Pude explorar diferentes metodologias de ensino, refletir sobre minha postura profissional, aprimorar habilidades comunicativas e reconhecer a complexidade que se encontra o processo educativo. Assim, os estágios supervisionados constituíram-se como um importante espaço de aprendizagem, contribuindo não apenas para minha formação acadêmica, mas também para a construção de uma compreensão mais ampla sobre o papel da docência e seus desafios cotidianos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este percurso de estágios supervisionados, reconheço que cada vivência contribuiu para minha formação pessoal e profissional. Os desafios enfrentados, as inseguranças iniciais, o cansaço acumulado e as descobertas feitas ao longo do caminho revelaram aspectos da docência que não seriam possíveis de compreender apenas na teoria.

As experiências em diferentes turmas e escolas mostraram, na prática, a complexidade do ambiente escolar e a singularidade de cada estudante. Com isso, aprendi que ensinar não é um processo linear, mas um exercício constante de adaptação, sensibilidade e escuta. Também compreendi que a construção do conhecimento exige mais do que planejamento: exige presença, disponibilidade e abertura para aprender com o cotidiano da sala de aula.

Mesmo nos momentos de maior exaustão, foi possível reconhecer avanços, perceber meu próprio crescimento e entender melhor minhas afinidades e limites dentro da profissão docente. Esses estágios marcaram não apenas uma etapa obrigatória da graduação, mas um período de amadurecimento e reflexão sobre meu papel como futura profissional da educação.

Encerrando essa trajetória, levo comigo um conjunto de aprendizagens que ultrapassam o âmbito acadêmico. São experiências que ampliaram minha visão sobre a prática educativa e contribuíram para a construção de uma identidade profissional mais consciente, crítica e sensível às realidades da escola e dos alunos.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

FAGUNDES, L. S; PAZ, D. M. T. A importância do Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia para complementar a Formação do Licenciado. **In: XVII Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão; XV Mostra de Iniciação Científica e X Mostra de Extensão ‘Ciência, Reflexividade e (In)certeza’**, 2012, Cruz Ala. XVI Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2012.